

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Жўрабоев Фозил Мамасолиевич

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

АЦЕТИЛЕН СПИРТЛАРИ АСОСИДА АЦЕТИЛЕН ДИОЛЛАРИ СИНТЕЗИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/ОКТАБР